

SUFOCANDO

Ei, tem alguém aí?
A música parou
A sala se sentou
E eu fiquei

De pé
De fora do aquário

Vejo formas, cores, movimentos
Cardumes multicores
em movimentos sincronizados

Como sabem o que fazer?!
Essa ideia me escapa...
E eu só observo...
Da escuridão...
Do silêncio...
De mim

As vezes alguns parecem me notar...
Param, examinam...
Mas olham através...
Ou veem reflexo do vidro...
Eu não saberia dizer...
Mas não eu...

Sou espelho...
Já refleti várias outras almas...
Scripts criados pelos que me juraram amor...
E entregaram vazio...

Fantasma em vida...
Arrastando as correntes da minha lucidez
Pelos casarões carcomidos das identidades do rebanho...
Nem lá, nem cá
Sempre entre mundos, na fronteira da existência...

Quem sou eu?
O que sou eu?
Por que ficar?

Honestamente, não sei!
Esperança tola de criança
De encontrar alguém brincar

